

Injerto *in vitro* de limón Persa [*Citrus x latifolia* (Yu Tanaka) Tanaka] en tres portainjertos

J. Martínez-Ballesteros¹, J.E. Bulbarela-Marini¹, L.A. Solano-Rodríguez², L.A. Sánchez-Bazán¹, O. Castañeda-Castro^{1*}

¹Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Prolongación de Oriente 6 No. 1009. C. P. 94340, Orizaba, Veracruz. México

²CIVAGRO (Centro de Investigación y Validación Agropecuaria S.C.) Av. Eugenio Garza Sada, Numero 1. C. P. 94500 Córdoba Veracruz México.

*odcastaneda@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

A nivel mundial México es el principal productor limón Persa, el cual es propagado por multiplicación vegetativa, utilizando diferentes cítricos como portainjertos, proporcionando el sistema radicular. Sin embargo, existe el riesgo de propagar enfermedades como el virus de la tristeza de los cítricos (CTV) o Huanglongbing (HLB). Por ello se requiere la propagación de plantas sanas, una solución es la micropropagación mediante la técnica de injerto *in vitro*. Se realizó el injerto *in vitro* de limón Persa con tres diferentes portainjertos: *Citrus volkameriana*, *Poncirus trifoliata* X *Citrus sinensis* y *Citrus aurantium*, empleando cortes tipo: Chapa, Triángulo y T-invertida, utilizando ápices caulinares y soportes de pinzas de silicona, se mantuvieron en el medio de cultivo MS durante 30 días. La técnica de injerto *in vitro* con limón Persa tuvo el portainjerto con mayor prendimiento fue *C. volkameriana* (100%), con el mayor número de raíces.

Palabras clave: Cítricos, cultivo *in vitro*, homoinjerto.

Abstract

Worldwide Mexico is the main producer and exporter of Persian lime, which is propagated by vegetative multiplication, using different citrus as rootstocks that provide the root system. However, exist a risk of spreading diseases such as Citrus Tristeza Virus (CTV) and Huanglongbing (HLB). Therefore, the propagation of healthy plants is required and a solution is micropropagation through the *in vitro* grafting technique. To perform the *in vitro* grafting, Persian lime and three different rootstocks were used: *Citrus Volkameriana*, *Poncirus trifoliata* X *Citrus sinensis* and *Citrus Aurantium*, joined by the cuts: veneer, triangle and T-inverted, using caulinar apex explants and silicone gripper supports, which were maintained in the MS culture medium for 30 days. The technique of grafting *in vitro* with Persian lime showed that the rootstock with a higher percentage of graft-union was *C. Volkameriana* (100%) with the higher number of roots.

Keywords: citrus, *in vitro* culture, homograft.

Introducción

Los cítricos son frutales muy importantes a nivel mundial y México es el segundo productor de limones con una producción de 2, 429, 839 toneladas anuales y que van en aumento [FAOSTAT, 2016]. El limón Persa es un cítrico de gran importancia debido al área que se cultiva, a los empleos que genera de forma industrial y a su comercialización, teniendo como principal mercado de exportación los Estados Unidos de América [SIAP, 2017] de los cuales más del 25% de la producción nacional de limones se produce en el estado de Veracruz [Ramfula y col., 2011] debido principalmente a que cuenta con una superficie cultivada de 46,122.00 ha⁻¹, rendimientos promedio de 14.61 t ha⁻¹, producción de 655,299.64 t, generando un valor estimado de 3,225,610.00 millones [SIAP, 2017].

Dentro de las limas ácidas, el limón Persa [*Citrus latifolia* (Yu Tanaka) Tanaka] es el de mayor importancia comercial a nivel mundial, debido a que presenta las mejores características como: frutos de mayor tamaño, mayor contenido de jugo, menor acidez y frutos partenocarpicos o sin semillas [Mumtaz y col., 2017].

El limón Persa se propaga por multiplicación vegetativa, utilizando diferentes cítricos como portainjertos, los cuales le proporcionan un sistema radicular extenso, a los que se les injertan yemas o varetas de árboles visiblemente sanos. Sin embargo, con esta forma de propagación existe el riesgo de la transmisión de enfermedades como el virus de la tristeza de los cítricos (CTV) o el Huanglongbing (HLB) los cuales atacan la producción citrícola, ocasionando pérdidas en la producción [Vidal, 2014; Rizzo y col., 2017], por tal motivo, es necesario propagar plantas sanas y libres de patógenos es considerada una prioridad [Mumtaz y col., 2017].

Las técnicas de cultivo *in vitro* permiten la obtención de plantas sanas para su posterior propagación, generando plantas vigorosas, de corto periodo vegetativo y mayor rendimiento [Navarro y col., 2016; El-Sherif, 2017].

Sin embargo, el cultivo *in vitro* del limón Persa presenta dificultades en el desarrollo del sistema radicular [Bonilla y Mesa, 2018] y la técnica de injerto *in vitro* es una excelente propuesta, debido a que favorece el desarrollo óptimo del sistema radicular [Guerrero y col., 2004].

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de tres portainjertos de cítricos con limón Persa [*Citrus latifolia* (Yu Tanaka) Tanaka] a través de la técnica de injerto *in vitro*.

Metodología

Ubicación

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los laboratorios de Biotecnología y Criobiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, campus Orizaba, Veracruz y el Laboratorio de Biotecnología Vegetal CIVAGRO (Centro de Investigación y Validación Agropecuaria) en Córdoba, Veracruz, México.

Material vegetal y medio de cultivo

Vitroplantas de tres meses de edad de limón volkameriana (*Citrus volkameriana*), citrange carrizo (*Poncirus trifoliata* L. X *Citrus sinensis* L.) y naranjo agrio (*Citrus aurantium* L.) fueron cultivadas en medio de cultivo MS [Murashige y Skoog, 1962] suplementado con 30 g L⁻¹ de sacarosa, 100 mgL⁻¹ ácido ascórbico, 150 mg L⁻¹ de ácido cítrico y 40 mg L⁻¹ de tiamina, contenidos 20 mL en tubos de cultivo mismos que fueron esterilizados en autoclave a 120°C durante 15 minutos.

Determinación del prendimiento en homoinjertos con *C. volkameriana* bajo diferentes condiciones

El homoinjerto a través del corte de Chapa se llevó a cabo con injertos (1 cm) y portainjertos (2 a 3 cm decapitados y sin raíces) de vitroplantas de *C. volkameriana*, transcurridos 30 días se evaluaron los tipos de explantes (yemas axilares o ápices caulinares) la condición lumínica (luz u oscuridad) y el tipo de soporte (pinzas de silicona o láminas de aluminio).

Efecto del prendimiento de los cortes en homoinjertos con *C. Volkameriana*

Se emplearon portainjertos de *C. volkameriana* de 2 a 3 cm de longitud decapitados y sin raíces, injertando ápices de 1 cm de longitud provenientes de cultivo *in vitro*, realizando los cortes: Chapa; Cuña; Corona; Triángulo; y T-invertida (Figura 1), uniendo los tejidos con pinzas de silicona.

Efecto de tres diferentes portainjertos en el prendimiento *in vitro* de plantas de limón Persa

Se emplearon tres diferentes portainjertos: *Citrus volkameriana*, *Poncirus trifoliata* X *Citrus sinensis* y *Citrus aurantium* utilizando segmentos de 2 a 3 cm de longitud decapitados y sin raíces, como injertos se utilizaron ápices de limón Persa de 1 cm de longitud, realizando los cortes: Chapa, Triángulo y T-invertida

Figura 1. Los cortes empleados en homoinjertos *in vitro* con *C. volkameriana*: a) Chapa; b) Cuña; c) Corona; d) Triángulo; e) T-invertida.

Diseño del experimento y análisis estadístico

El diseño estadístico consistió en un experimento completamente al azar. Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza y pruebas de comparación de medias mediante Tukey utilizando el paquete estadístico Minitab-17.

Resultados y discusión

Determinación del prendimiento en homoinjertos con *C. volkameriana* bajo diferentes condiciones

El mayor porcentaje de prendimiento (90.91%) se obtuvo en homoinjertos, cuando se utilizaron ápices caulinares de *C. volkameriana* (Figura 2a), fotoperiodo (71.43%) de 16 horas de luz por 8 horas de oscuridad (Figura 2b) y como soporte (73.17%) pinzas de silicona (Figura 2c).

Figura. 2. Evaluación del prendimiento en homoinjertos bajo diferentes condiciones: (a) tipo de explante; (b) fotoperiodo; (c) tipo de soporte; durante 30 días de evaluación. Líneas sobre las barras indican el error estándar, letras diferentes sobre las barras indican diferencia estadística significativa ($P < 0.05$).

Estas condiciones permiten una adecuada respuesta al prendimiento del injerto, debido a su fácil manipulación, a una mayor rigidez entre los tejidos que evitan la deshidratación, permitiendo la unión injerto-portainjerto. Los resultados coinciden con los estudios previamente realizados por Milla y col. [2009] y García y col. [2011], en los cuales se reportó que el tipo de explante, y el uso de un soporte adecuado son condiciones necesarias que favorecen la unión del injerto permitiendo la supervivencia y el prendimiento.

Efecto del prendimiento de los cortes en homoinjertos con *C. Volkameriana*

Los mayores porcentajes de prendimiento en homoinjerto se obtuvieron en el corte de Chapa (81.82%), T-invertida (80%) y Triángulo (76.60%) (Figura 3).

Figura 3. Efecto de diferentes cortes en el prendimiento de homoinjerto *in vitro*, durante 30 días de evaluación. Líneas sobre las barras indican el error estándar, letras diferentes sobre las barras indican diferencia estadística significativa ($P < 0.05$).

La evaluación de los tipos de cortes en homoinjertos de *C. volkameriana* mostró que los cortes Chapa, Triángulo y T-invertida facilitan la ejecución y la cicatrización del injerto lo cual favorece a la unión entre el injerto-portainjerto. Similares resultados fueron reportados por Guerrero y col. [2004] lo cual mostró que la cicatrización en tallos es complicada, sin embargo, al lograrse la cicatrización la respuesta del prendimiento es viable.

Efecto de tres diferentes portainjertos en el prendimiento *in vitro* de plantas de limón Persa

El presente estudio se demuestra que el injerto *in vitro* de limón persa es eficiente debido a que el prendimiento con el portainjerto de *C. volkameriana* fue del 100% (Tabla 1), el mayor número de raíces (1.00); *C. aurantium* presentó la mayor longitud de injerto (3.27cm), además del mayor número de brotes (1.22) y hojas (3.44).

Tabla 1. Efecto del portainjerto en la técnica de injerto *in vitro* con limón Persa, durante 30 días de evaluación.

Variedad	Prendimiento (%)	Longitud Injerto (cm)	Número		
			Raíz	Brotes	Hojas
<i>C. volkameriana</i>	100.00 ± 0.00a	2.95 ± 0.38ab	1.00 ± 0.16a	1.09 ± 0.11ab	2.36 ± 0.33ab
<i>C. aurantium</i>	91.60 ± 0.05ab	3.27 ± 0.18a	0.11 ± 0.07b	1.22 ± 0.10a	3.44 ± 1.04a
<i>P. trifoliata</i> X <i>C. sinensis</i>	75.00 ± 0.11b	2.66 ± 0.22b	0.00 ± 0.00b	0.75 ± 0.11b	0.83 ± 0.22b

Medias ± error estándar con letras diferentes en las columnas indican diferencia estadística significativa ($P < 0.05$).

Al lograrse la cicatrización la respuesta del prendimiento es viable. Los resultados de injerto *in vitro* de limón Persa son similares con los de Melnyk [2017] en los que describe que *C. volkameriana* es un portainjerto vigoroso.

Trabajo a futuro

Se recomienda injertar *in vitro* limón Persa con *C. volkameriana* como portainjerto, debido a que son necesarias pruebas en etapa de aclimatización, donde se deben evaluar las condiciones y tipos de sustratos, que permitirán la posterior aclimatización y traslado a campo.

Conclusiones

La técnica del injerto *in vitro* de limón Persa con *C. volkameriana* en condiciones de fotoperiodo, a través de los cortes de Chapa, Triángulo y T- invertida, utilizando ápices caulinares y como soporte pinzas de silicona, esto permitió el desarrollo óptimo del sistema radicular *in vitro*. A través de la técnica del injerto *in vitro* permite la propagación de plantas sanas y vigorosas en un corto periodo vegetativo.

Agradecimientos

Los autores del presente trabajo agradecemos al M. C. Juan Francisco García Rendón, facilitador nacional del sistema producto limón Persa A.C., por las atenciones prestadas.

Referencias

1. Bonilla, A. and Mesa, N. (2018). Evaluación de tres métodos de injertación *in vitro* en la especie *Erythrina edulis* (Fabaceae). *Revista Facultad de Ciencias Básicas*. 14(2) 1-6.
2. El-Sherif NA. (2017). Impact of plant tissue culture on agricultural sustainability. In: Barceló D, Kostianoy AG (eds) *The handbook of environmental chemistry*. Springer, Berlin.
3. FAO. (2016). www.fao.org/faostat/es/?#data. Consultado el 12 de mayo de 2019.
4. García, E.; Lorente, P.; Marín J.; Arbeloa, A. and Andreu, P. (2011). Micropropagación e injerto *in vitro* de pistacho. *ITEA*. 106(4) 229-244.
5. Guerrero, J.; Moriana, A. and Couceiro, J. (2004). La operación de injerto en pistachero (*Pistacia vera* L.). Condicionantes en Castilla La Mancha. *Fruticultura Profesional*. 140(1) 41-53.
6. Melnyk, C. (2017). Plant grafting: insights into tissue regeneration. *Regeneration*. 4(1) 3-14.
7. Milla, D.; Arizaleta, M. and Díaz, L. (2009). Crecimiento del limero 'Tahiti' (*Citrus latifolia* Tan.) y desarrollo del fruto sobre cuatro portainjertos en un huerto frutal ubicado en el Municipio Palavecino, estado Lara, Venezuela. *Revista UDO Agrícola*. 9(1) 85-95.
8. Mumtaz, M.; Al-Yahyai, R. and Al-Sais, F. (2017). Plant Protection: Lime Diseases and Insect Pests. *The Lime botany, production and uses. United Kingdom*. 149-166.
9. Murashige T, and Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol Plant*. 15, 473-497.
10. Navarro-García, N.; Morte, A. and Pérez-Tornero, O. (2016). *In vitro* adventitious organogenesis and histological characterization from mature nodal explants of *Citrus lemon*. *In Vitro Cell Dev Biol-Plant*. 52, 161-173.
11. Ramfula D, Tarnusb E, Aruomac OI, Bourdonb E, Bahorund T (2011) Polyphenol composition, vitamin C content and antioxidant capacity of Mauritian citrus fruit pulps. *Food Res Int* 44:2088-2099
12. Rizzo, D.; Materazzi, A.; Stefani, L.; Panattoni, A.; Pierro, R.; De Bellis, L. and Luvisi, A. (2017). The occurrence of viruses and viroids in ornamental citrus mother plants in Tuscany (Central Italy). *CROP PROTECTION*. 102, 137-140.
13. SIAP. (2017). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Mexico, and URL e.g. www.gob.mx/siap/articulos, Mexico, (Consultado noviembre 15, 2018).
14. Vidal-Rivera, M-V. (2014). Propagación *in vitro* de lima ácida (*Citrus aurantiifolia*) [Christm.] Swingle) - variedad Tahiti- a partir de segmentos nodales, Honduras and URL e.g. docplayer.es, Zamorano, Honduras, (Consultado noviembre 15, 2018).